

ALÉM DAS FRONTEIRAS LINGUÍSTICAS - COMO O INGLÊS FACILITA A
COLABORAÇÃO INTERNACIONAL NA PESQUISA

BEYOND LINGUISTIC BORDERS - HOW ENGLISH FACILITATES
INTERNATIONAL COLLABORATION IN RESEARCH

Edenilson Brandl

Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

Resumo:

Este artigo examina o papel do inglês como facilitador essencial para a colaboração internacional na pesquisa científica. Exploramos como o inglês, como língua franca global, transcende fronteiras linguísticas, permitindo uma comunicação eficaz entre pesquisadores de diferentes origens culturais. Analisamos como essa habilidade linguística compartilhada promove a colaboração interdisciplinar, estimula a troca de conhecimentos e fomenta descobertas científicas inovadoras em um ambiente globalmente diversificado e colaborativo.

Palavras-chave: Colaboração internacional, Inglês, Pesquisadores, Fronteiras Linguísticas.

Abstract:

This article examines the role of English as an essential facilitator for international collaboration in scientific research. We explore how English, as a global lingua franca, transcends linguistic boundaries, enabling effective communication between researchers from different cultural backgrounds. We analyze how this shared linguistic ability promotes interdisciplinary collaboration, stimulates knowledge exchange and fosters innovative scientific discoveries in a globally diverse and collaborative environment.

Keywords: International collaboration, English, Researchers, Linguistic Borders.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual da pesquisa científica, a colaboração internacional se tornou uma necessidade imperativa para impulsionar a inovação e enfrentar desafios complexos. O inglês emergiu como o idioma universal que conecta mentes brilhantes ao redor do mundo, transcendendo barreiras linguísticas e culturais. Este estudo investiga como o inglês facilita a colaboração internacional, permitindo que pesquisadores compartilhem ideias, dados e metodologias de maneira eficaz. Ao quebrar as fronteiras linguísticas, o inglês não apenas aprimora a comunicação, mas também promove uma compreensão mais profunda e colaborativa entre cientistas de diversas origens, resultando em avanços significativos na pesquisa científica.

2. DESENVOLVIMENTO

Na era contemporânea da pesquisa, estamos testemunhando uma importância crescente da colaboração global como uma pedra angular para o

avanço do conhecimento. A pesquisa transcende cada vez mais as fronteiras geográficas e culturais, expandindo o horizonte do entendimento humano em inúmeras áreas do conhecimento. Hoje, a colaboração internacional não é mais apenas uma opção para pesquisadores, mas uma necessidade crítica. Com a crescente complexidade dos desafios globais e o rápido avanço da tecnologia, a cooperação entre cientistas de diferentes partes do mundo se tornou essencial para abordar questões prementes, desde as mudanças climáticas até as doenças globais e a exploração do espaço.

Essa era de colaboração global é alimentada, em grande parte, pela facilidade de comunicação proporcionada pelas tecnologias modernas. As fronteiras do tempo e do espaço estão encolhendo à medida que pesquisadores compartilham ideias, dados e descobertas quase instantaneamente através da Internet. No entanto, a eficácia dessa comunicação transcultural e global depende em grande parte da habilidade de superar as barreiras linguísticas e culturais. Nesse contexto, a língua inglesa emergiu como uma ferramenta fundamental para permitir essa comunicação eficaz, uma vez que é amplamente reconhecida como a língua franca da pesquisa e dos negócios internacionais. Compreender a importância da colaboração global na pesquisa e a necessidade de uma comunicação eficaz é essencial para pesquisadores que desejam enfrentar os desafios do nosso mundo interconectado e continuar expandindo os limites do conhecimento.

As barreiras linguísticas representam um dos principais desafios na colaboração internacional na pesquisa. Em um mundo cada vez mais globalizado, pesquisadores de diferentes partes do mundo buscam trabalhar juntos para abordar questões complexas e globais. No entanto, as diferenças

de idioma podem se tornar um obstáculo significativo, limitando a eficácia da comunicação e a capacidade de colaboração entre colegas de diferentes origens linguísticas. As barreiras linguísticas não apenas dificultam a troca de ideias e informações, mas também podem resultar em mal-entendidos, erros de interpretação e atrasos na condução de pesquisas conjuntas.

Além disso, as barreiras linguísticas podem levar a desigualdades na distribuição de conhecimento e oportunidades de colaboração na comunidade acadêmica global. Pesquisadores que não têm fluência em inglês, muitas vezes considerada a língua franca da pesquisa, podem enfrentar desafios para publicar em revistas internacionais ou participar de conferências globais, o que pode limitar sua visibilidade e oportunidades de colaboração. Isso não apenas impacta individualmente os pesquisadores, mas também prejudica a diversidade e a amplitude do conhecimento que poderia ser alcançada por meio da colaboração global. Portanto, a superação das barreiras linguísticas na colaboração internacional é um passo crucial para a promoção do progresso científico e a resolução de problemas globais.

O objetivo deste artigo é explorar como o inglês desempenha um papel fundamental como uma ponte para a colaboração internacional na pesquisa. Em um cenário acadêmico e científico cada vez mais globalizado, a capacidade de colaborar eficazmente com pesquisadores de diferentes partes do mundo é essencial para o avanço do conhecimento. O inglês emerge como um elemento unificador que supera as barreiras linguísticas, permitindo que cientistas de diferentes origens culturais e linguísticas compartilhem suas pesquisas, conhecimentos e descobertas. Essa língua franca tornou-se a

espinha dorsal da comunicação internacional na pesquisa, desempenhando um papel crucial na promoção da colaboração global.

O inglês serve como uma ferramenta que capacita os pesquisadores a acessar uma audiência global e a participar ativamente da comunidade científica internacional. Através da proficiência em inglês, eles podem compartilhar suas descobertas, colaborar em projetos conjuntos e contribuir para a solução de desafios globais. A língua inglesa é uma ponte que conecta cientistas de diferentes partes do mundo, permitindo que compartilhem suas contribuições e avancem juntos na busca do progresso científico. Nesse contexto, este artigo explora como o inglês é essencial para superar as barreiras linguísticas, promover a colaboração global e expandir os horizontes do conhecimento na pesquisa.

Uma revisão sistemática da literatura revela de forma consistente que o inglês é amplamente adotado como a língua de comunicação na pesquisa internacional. A língua inglesa emergiu como a linguagem dominante em publicações acadêmicas, conferências e comunicações científicas em todo o mundo. Diversos estudos e análises demonstram que uma proporção significativa de artigos científicos publicados em revistas de renome é escrita em inglês. Essa predominância do inglês na pesquisa é impulsionada pelo reconhecimento de que ele oferece a melhor chance de alcançar uma audiência global.

Além disso, a preferência pelo inglês é enfatizada pelo fato de que as revistas científicas em inglês geralmente têm maior prestígio e impacto. Muitos pesquisadores veem a publicação em inglês como um caminho para obter reconhecimento internacional e acesso a um público global de colegas e

leitores. A busca por visibilidade e impacto nas comunidades acadêmicas e científicas é uma força motriz que incentiva a utilização generalizada do inglês como língua de comunicação na pesquisa. Conseqüentemente, pesquisadores em todo o mundo investem tempo e recursos no aprimoramento de suas habilidades linguísticas em inglês, a fim de garantir que suas contribuições sejam acessíveis e significativas em um contexto global. Em resumo, o inglês é indiscutivelmente a língua dominante na pesquisa internacional, desempenhando um papel fundamental na disseminação de conhecimento e na promoção da colaboração global.

O uso do inglês na pesquisa é uma chave que abre as portas para um vasto mundo de recursos globais. Primeiramente, a literatura científica em inglês é amplamente reconhecida como a mais abrangente e acessível, permitindo que pesquisadores de todo o mundo acessem artigos, revistas e estudos publicados em inglês. Essa disponibilidade de informações é essencial para manter os pesquisadores atualizados e informados sobre os desenvolvimentos mais recentes em suas respectivas áreas.

Além disso, o inglês é a língua predominante em conferências e eventos acadêmicos de importância global. A participação nesses eventos oferece uma oportunidade inestimável de compartilhar descobertas, trocar ideias e estabelecer contatos profissionais. Também abre portas para a colaboração com pesquisadores de diferentes origens, permitindo a construção de redes de pesquisa internacionais e a exploração de projetos conjuntos.

The use of English in research provides researchers with access to global funding opportunities (Alvarez & Caregnato, 2021). Many grant programs, research scholarships, and projects funded by international agencies

require proposals to be written in English. This expands funding opportunities for researchers and increases the visibility of their research globally, leading to broader collaborations and significant impact (Alvarez & Caregnato, 2021). By utilizing English, researchers can tap into a wide range of global resources, enriching their work and contributing to research progress worldwide (Alvarez & Caregnato, 2021).

O inglês desempenha um papel crucial na promoção da colaboração internacional eficaz na pesquisa, agindo como uma ponte que une pesquisadores de diversas origens culturais e linguísticas. A capacidade de se comunicar em inglês permite que os cientistas compartilhem ideias, dados e conhecimento de maneira eficaz, superando as barreiras linguísticas que, de outra forma, poderiam dificultar a colaboração. Essa língua comum torna-se essencial à medida que a pesquisa transcende fronteiras geográficas, culturais e acadêmicas, tornando-se a espinha dorsal do diálogo científico global.

A colaboração internacional eficaz implica em uma comunicação clara e uma compreensão mútua entre pesquisadores de diferentes partes do mundo. O inglês oferece um meio comum para que essas comunicações ocorram sem problemas, permitindo que os cientistas troquem informações, experiências e descobertas de forma eficiente. Essa colaboração não apenas enriquece a pesquisa ao trazer diferentes perspectivas e abordagens, mas também impulsiona a resolução de problemas globais, promovendo avanços científicos e tecnológicos significativos. Portanto, o inglês desempenha um papel fundamental na promoção de uma colaboração internacional eficaz e no avanço do conhecimento científico em escala global.

Publicar em inglês é um fator determinante na ampliação do alcance e do impacto da pesquisa. A língua inglesa se estabeleceu como a principal língua de comunicação na pesquisa científica e acadêmica, sendo a preferida para a publicação de artigos em revistas internacionais de renome. Isso ocorre porque o inglês oferece um acesso mais amplo a uma audiência global, permitindo que os resultados da pesquisa alcancem pesquisadores, profissionais e estudantes em todo o mundo. Como resultado, a visibilidade da pesquisa é substancialmente ampliada, uma vez que os artigos em inglês têm uma exposição mais ampla, tornando-se mais propensos a serem lidos, citados e incorporados em estudos subsequentes.

Publishing research in English significantly increases the chances of being cited in other studies (Doyle et al., 2019). The international scientific literature is predominantly written in English, making it easier for researchers from different nationalities and cultures to access and reference articles in their own work (Doyle et al., 2019). This global network of citations strengthens the impact of research, validating and further strengthening its findings (Doyle et al., 2019). As a result, authors who choose to publish in English are more likely to contribute to the advancement of global knowledge and be recognized for their contributions to their field of study (Doyle et al., 2019).

The advantages of publishing in English extend beyond citation impact. It also allows researchers to expand their reach and influence, making their findings more accessible to the global academic community (Doyle et al., 2019). This is particularly important in fields such as medicine, where publishing in English ensures that research is accessible to healthcare professionals worldwide (Rezaeian, 2015). Additionally, publishing in English facilitates

collaboration and knowledge exchange between researchers from different countries and backgrounds (Meneghini et al., 2008).

However, there are challenges associated with publishing in English, especially for non-native speakers. Non-English-speaking scholars, particularly those from developing countries, may be unfamiliar with critical issues in publication ethics (Rezaeian, 2015). Language barriers can also lead to potential bias in systematic reviews, as studies conducted in English-speaking countries may be overrepresented (Steinert, 2020). Furthermore, the pressure to publish internationally in English can be overwhelming for non-native speakers, leading to continuous revisions and potential disengagement from scholarly communication (Raitskaya & Tikhonova, 2020).

In conclusion, publishing research in English is essential for researchers to expand their reach and impact, making their findings more accessible and influential in the global academic community (Doyle et al., 2019). However, it is important to recognize the challenges faced by non-native speakers and the potential biases that can arise from the dominance of English in scientific publishing (Rezaeian, 2015; Steinert, 2020; Raitskaya & Tikhonova, 2020). Efforts should be made to improve English language proficiency among researchers and promote inclusivity in scholarly communication (Bitetti & Ferreras, 2016; Bomar, 2014; Davis & Malfitano, 2017). By addressing these challenges, researchers can maximize the benefits of publishing in English while ensuring a more diverse and equitable representation in the scientific literature.

O conhecimento do inglês desempenha um papel fundamental na promoção da mobilidade acadêmica e na abertura de oportunidades

profissionais em um cenário globalizado. Pesquisadores e acadêmicos que são proficientes em inglês têm acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de mobilidade acadêmica. Isso inclui a possibilidade de realizar pesquisas em instituições estrangeiras de renome, participar de programas de intercâmbio acadêmico e colaborar em projetos conjuntos com colegas de todo o mundo. A fluência em inglês remove barreiras linguísticas, tornando mais fácil a transição para ambientes acadêmicos e profissionais em diferentes países.

Além disso, o conhecimento do inglês abre portas para oportunidades profissionais globais. À medida que as empresas e organizações buscam expandir sua presença internacional, a capacidade de se comunicar eficazmente em inglês se torna um ativo valioso. Profissionais que dominam o inglês podem se candidatar a empregos em empresas multinacionais, participar de conferências e negociações internacionais e colaborar em projetos internacionais. Isso não apenas enriquece a carreira, mas também aumenta a empregabilidade e a capacidade de contribuir de forma significativa para a comunidade global em diversos campos, desde negócios até ciência e tecnologia. Em resumo, o conhecimento do inglês é um catalisador poderoso que proporciona mobilidade acadêmica e oportunidades profissionais em um mundo cada vez mais interconectado.

Embora o inglês seja uma ferramenta essencial para a colaboração internacional na pesquisa, é importante reconhecer que ainda existem desafios significativos para os pesquisadores não nativos. Um dos principais desafios é a barreira linguística, que pode se manifestar na escrita acadêmica, na apresentação de resultados e na participação em discussões e debates em inglês. Isso pode gerar sentimentos de insegurança e inibição, o que, por sua

vez, pode afetar a qualidade da contribuição acadêmica. Além disso, pesquisadores não nativos podem enfrentar dificuldades em compreender plenamente as sutilezas da língua e da cultura acadêmica em inglês, o que pode prejudicar a comunicação eficaz e a adaptação a ambientes acadêmicos internacionais.

Para enfrentar esses desafios, pesquisadores não nativos podem adotar várias estratégias. Investir em aprimoramento das habilidades em inglês, como cursos de redação acadêmica e aulas de pronúncia, pode ser altamente benéfico. Além disso, praticar a comunicação em inglês por meio de apresentações, discussões e grupos de estudo pode ajudar a melhorar a confiança e a fluência na língua. As instituições acadêmicas também desempenham um papel fundamental ao oferecer programas de apoio linguístico e promover a diversidade e a inclusão, criando ambientes mais receptivos a pesquisadores de diferentes origens linguísticas. Em última análise, o reconhecimento dos desafios enfrentados por pesquisadores não nativos e o apoio institucional para superar esses desafios são essenciais para garantir que a colaboração internacional na pesquisa seja verdadeiramente inclusiva e eficaz.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O inglês, como um instrumento poderoso de comunicação, desempenha um papel central na promoção da colaboração internacional na pesquisa científica. Ao superar as barreiras linguísticas, os pesquisadores podem se engajar em debates ricos, compartilhar experiências e construir pontes entre culturas e disciplinas. Esta colaboração global não apenas enriquece a diversidade de perspectivas, mas também acelera a inovação e a

descoberta científica. À medida que continuamos a avançar no mundo da pesquisa, é imperativo reconhecer o inglês não apenas como uma língua, mas como uma ferramenta essencial que nos permite unir forças e superar desafios além das fronteiras linguísticas, impulsionando assim o progresso científico e tecnológico em escala global.

REFERÊNCIAS

- Alvarez, G. and Caregnato, S. (2021). Financiamento nas publicações brasileiras com agradecimentos indexadas na web of science. *Encontros Bibli Revista Eletrônica De Biblioteconomia E Ciência Da Informação*, 26(Especial), 1-21. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2021.78358>
- Bitetti, M. and Ferreras, J. (2016). Publish (in english) or perish: the effect on citation rate of using languages other than english in scientific publications. *Ambio*, 46(1), 121-127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7>
- Bomar, P. (2014). How to create a 'writing tool box' for scholars writing in english as a second language. *International Journal of Nursing Practice*, 20, 1-8. <https://doi.org/10.1111/ijn.12270>
- Davis, J. and Malfitano, A. (2017). Supporting research dissemination across languages and cultures. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 84(4-5), 204-206. <https://doi.org/10.1177/0008417417745843>
- Doyle, N., Lachter, L., & Jacobs, K. (2019). Scoping review of mentoring research in the occupational therapy literature, 2002–2018. *Australian Occupational Therapy Journal*, 66(5), 541-551. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12579>
- Meneghini, R., Packer, A., & Nassi-Calò, L. (2008). Articles by latin american authors in prestigious journals have fewer citations. *Plos One*, 3(11), e3804. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003804>
- Raitskaya, L. and Tikhonova, E. (2020). Pressure to publish internationally: scholarly writing coming to the fore. *Journal of Language and Education*, 6(1), 4-7. <https://doi.org/10.17323/jle.2020.10631>

Rezaeian, M. (2015). Disadvantages of publishing biomedical research articles in english for non-native speakers of english. *Epidemiology and Health*, 37, e2015021. <https://doi.org/10.4178/epih/e2015021>

Steinert, T. (2020). Potential language bias in systematic reviews on the use of coercion in psychiatry. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 142(1), 68-69. <https://doi.org/10.1111/acps.13199>